

SLIKAREVA PRIČA O ZAGROBNIM SVJETOVIMA

Raj, dženet-pakao, džehenem - u radu

Nijedan pojam i nijedna tema u ljudskom životu ne zaokupljaju toliku pažnju kao fenomen smrti. Ništa snažnije ne utiče na čovječiji život kao smrt. Religija kaže da ako je smrt besmislena tragedija, kraljica užasa, beznadno uništenje svega, tada je i ovozemaljski život besmislena tragedija. Ali, ako u smrti nastaje nešto novo, neka nova punina našeg postojanja, tada i ovozemni život ima svoj smisao.

Smrt je trenutak kada svako polaže račun te oni koji su dobro činili odlaze u blaženstvo, u vječni život – u Raj/Dženet, a oni koji su činili zlo ulaze u vječnu tamu, propast, u vječne muke – u Pakao/Džehenem. Raj ili Pakao, izbor je na čovjeku!

Adoraciju Raja i Pakla srećemo gotovo kod svih starinskih naroda i njihovih kultura: egipatske, vavilonske, persijske, klasične grčke, judejske, hrišćanske, islamske, na određen način i kod kineske i japanske religije, hinduizma. Vizije koje opisuju šta se događa sa ljudskom dušom nakon tjelesne smrti nastajale su spajanjem vjerske dogme i legende, praznovjerja, starih mitova.

Prije izvjesnog vremena dana slikar Džeko Hodžić je završio monumentalni triptih Apokalipsa I, Apokalipsa II i Apokalipsa III. Umjetnik narečenim djelima na izvjestan način podsjeća na zaborav čovjekove svijesti o sopstvenoj smrtnosti,

pa i kosmičkom definitivnom uništenju. On je, dakle, likovnim jezikom izgovorio sve što je upućeno čitavom čovječanstvu. Činilo se da je ovo vrhunac Hodžićevog angažovanog odnosa prema ovoj univerzalnoj temi. Ali ne, nakon ovoga ciklusa Hodžić je pristupio veoma izazovnom zadatku da likovnim jezikom prikaže onostrano: Dženet/Raj i Pakao/Džehenem. Ovaj dio Hodžićevog opusa (Apokalipse i pomenuti poliptih) ulaze u red posebnog i autohtonog bosanskohercegovačkog ars phanstatica.

Vizije raja i pakla, rečeno je, potiču iz dubokih vremena, a osobito su bile popularne u srednjem vijeku. Stvoren je čitav književni žanr – žanr vizijâ (dostiže vrhunac u 12 vijeku). Sačuvan je značajan broj tih spisa. Opisivan je drugi život, život nakon smrti kroz folklor, književnost, umjetnost. Ti opisi poznati su i široko rasprostranjeni u svih naroda svijeta.

Prošlost ljudskog roda, iz nama poznate historije, bila je teška, surova, sa bezbrojnim ratovima, boleštinama itd. Čežnja za slobodom od sukoba, patnje i odricanja vječni je ljudski san. Upravo zato san o potpunoj sreći biva uobličan u mit o Raju u gotovo svim kulturama svijeta. Kroz historiju razni autori su na svoj način osmišljavali izgledе onostranih predjela i doživljaja duše u tim prostorima

Raj (παράδεισος, pades, padesa, pairi-daēza, dženet, mahāyāna...) mjesto je vječnoga života, zajedništvo s Bogom, vječno blaženstvo. On je stvoren za ljude, piše u vjerskim knjigama. Kada je Bog počeo razmišljati o stvaranju Zemlje, također je počeo razmišljati o stvaranju raja. Kako izgleda Raj, kaže se slijedećim riječima: „Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube”. Anđeo je dao Ivanu uvid u dolazeće kraljevstvo, i napisao je, da mu je anđeo pokazao: „rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva. Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, nalazi se stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima.” (Otkrivenje 22,1-2). Tada „neće više biti nikakva prokletstva „(Otkrivenje 22,3), i onda „noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.” (Otkrivenje 22,5). Novi Jeruzalem će biti neopisive ljepote: „Zidine su gradske sagrađene od jaspisa, a sam grad od čistoga zlata, slična čistu staklu. Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda” (Otkrivenje 21,18-19). Vrata su od bisera, a ulice od čistog zlata (Otkrivenje 21,21). „I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala! Narodi će hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju. Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a noći ondje i nema. U nj će se donijeti slava i čast narodâ.” (Otkrivenje 21,23-27).

Skica za raj-dženet

Dakle, postoje detaljni opisi Raja, prije svega u vjerskim knjigama, čiji smo sažetak iznijeli. Slikar Džeko Hodžić je svoju viziju Raja likovno realizovao na drugačiji, svoj, način. To smo htjeli da akcentujemo u vezi ovog njegovog likovnog djela. Na ovoj slici nema prelijepe rajске bašte poput izvora života (fons vitae), drveća koje kao da raste u centru svijeta, razbokorenog živopisnog cvijeća, zdenaca vode, prirode očišćene nevinošću i božjim prisustvom...

Specifičan je kolorit koji je umjetnik odabrao za predstavljanje ove teme. Platno na kome je umjetnik slikao Dženet kao da je nurom obasjano, kao da je prosunčano onostranom svjetlošću, kao da isijava koloritom koji dobija onaj posebni svečani, religiozni ton duhovnosti. Autor na ovom dijelu poliptiha primjenjuje čitav spektar likovnih rješenja: od principa ikoničnosti pa do makabričnosti sa mnoštvom malih prizora te brojnih ljudskih i životinjskih likova. Po tijelu slike precizno je rasporedio na desetine figura: tu su Adam i Eva (Adem i Hava), Ilija (Ilijas), Idris (Heron), Noje (Nuh), Abraham (Ibrahim), Jusuf (Jozef/Josip), Mojsije (Musa), Aron (Harun), Jahja (Jovan), Muhamed, melek Džibril, Haldejac iz Vavilona... Pored ovih i niza drugih likova koji su zaslužili da budu u Raju iz poteza

Hodžićeva kista izranjaju naga ženska tijela hurijâ, dženetskih djevojka vječne mladosti, neostrašćenih, uzdignutih do onostranog nivoa mitskih čarobnica. Ove obnažene figurine Hodžić stavlja u razne položaje.

Raj je dat u tehnici vertikalne perspektive u sedam planova (sedam katova neba) na čijem vrhu je Prijestolje (Dženet). To je kompozicija koja se od Đota (Giotto di Bondone) ne pominje. Ovdje se umjetnik upušta u takve kolorističke efekte tako da, recimo, sedmi stepen karakteriše zlaćana svjetlost u tajnovitoj harmoniji, kao da kroz nju teku čestice svjetla vedrine i dobrote. Na djelu je simbolika koja poseže do filogenetskih praznina, do tajne života.

Pakao se naziva različitim imenima: Had, Šeol, Gehenna, Jaheem, Arallu, Jahannam, Džehenem, Haawiyah, Naraka... Smrt je trenutak kada svako polaže račun, te oni koji su dobro činili odlaze u blaženstvo, u vječni život, a oni koji su činili zlo, ulaze u vječnu tamu, propast, u vječne muke. Pakao je u mnogim religijama predodžba o podzemlju kao svijetu smrti, stanište grješnika, podzemnih demona, te prebivalištu pokojnika. U Starom zavjetu pojam pakla odgovara Šeolu; onamo ljudi odlaze nakon smrti, ali se pravednik nada da će ga Bog odande izbaviti i uzeti sa sobom u nebesku slavu (raj), a samo će bezbožnici zauvijek ostati u Šeolu. U Novom zavjetu postoji predodžba mjesta (Gehena) eshatološke kazne nakon Posljednjega suda za dušu i tijelo osuđenih, ali i za demone i Sotonu. Hršćansko poimanje pakla temelji se na Bibliji i hršćanskom predanju. U katoličkoj teologiji javlja se vrlo rano misao o čistilištu kao mjestu čišćenja za grješnike koji su zavrijedili spas ali nisu okajali grijeha počinjene u životu na Zemlji. Literarno-teološka slika pakla veže se na predstave antičkih kozmogonijâ (iranske, semitske, helenističke), kao što su bezdan, podzemno ognjeno jezero, tjelesne muke koje nanose demoni, »plač i škrgut zubi«. U paklu je mediteranskoga kulturnoga kruga vatra i žega, a u paklu Eskima i sibirskih naroda vječiti led i snijeg. U islamu naziv za pakao je Džehenem. U Kur'anu, svetoj knjizi islama, nalaze se doslovni opisi užarenog Džehenema sa sedam vrata i sedam različitih nivoa u koncentričnim krugovima; Kur'an također govori da neki koji su osuđeni na pakao nisu osuđeni zauvijek, nego za određen period. Kada dođe Sudnji dan, bivšim osuđenima će biti suđeno da li će ili ne ući u Raj. U zagrobni svijet kazne i muka vjerovali su i drugi stari narodi (u Asiraca i Babilonaca to je Arallu, u Grka Had, u starih Germana Hel itd.). Ipak se antički pojam zagrobnoga boravišta ne poklapa s idejom pakla, jer u podzemlje - Had polaze svi mrtvi, dok je pakao samo za najteže grješnike. U helenističkim mitovima i grčkim mističnim kultovima dolazi do izražaja pojam Tartar, kao mjesto kazne. Gehena i Abaddon se pominju u rabinskoj literaturi. Gehenna nije pakao, nego više čistilište gdje se osobi suđilo na osnovu djela koje je počinio u životu. Kabala je opisuje kao „čekaonicu” za sve duše, i dobre i zle. Većina smatra da ljudi nisu u Gehenni zauvijek, nego

najduže 12 mjeseci. Ukoliko je osoba dobra, njegova duša se penje u Olam Habah (češto povezano sa Rajem), a ukoliko je loša, ponovno se rađa. Termin Gehenna je originalno uzet iz imena doline Gai'ben-Hinom, suha dolina Hinomovog sina u Jerusalimu. U budizmu i hinduizmu pojmu pakla odgovara Naraka; njih u obje religije ima više, a sve predstavljaju stanje kazne i muka.

Džeko Hodžić je dao svoju viziju pakla. Dok kod Raja od prvog nivoa (Zemlje) naredni se penju božanskim visinama, kod Pakla je obrnuta situacija – krugovi se spuštaju dolje ka hadskim dubinama. Prvi krug pakla je na Zemlji, sav užaren od ljudskih budalaština koje su im uzrok da se nađu u prebivalištu prokletsva i muke, obojen je žarkom, plamtećom, bojom, dok je ostalo dato tamnim koloritom kao da se nad njim, znači Paklom, nadvio tmasti oblak. Pošto platna na kojima su naslikani Raj i Pakao stoje jedno do drugog, posmatrač se susreće sa privlačenjem ili pak odbijanjem (atrakcijom i repulzijom), kretanjem od rajске svjetlosti, do crnog, kosmičkog mraka pakla, gustog poput ulja. Pakao je dat kao lijevak, ponor. I na ovom dijelu poliptiha dato je obilje likova, čudesnih i zastrašujućih zvijeri, nezemaljskih pojava koji su nastanili mračne i strahotne dubine pakla. Tu ima i određenih predmeta, i sve je to raspoređeno na rubovima i u grotlu Pakla. U tom carstvu duša su Juda, Arhanđel Lucifer, sotone, Četiri jahača Apokalipse, anđeli/meleci smrti, mučitelji, jedan broj palih anđela, neka tajanstvena lica i razne nezemaljske pojave i čudovišta, - svi oni utonuli u alveole htenskog mraka. Usred Pakla, u bogatoj tmuni, nalaze se i Raspeće, simboli rata, Sirat-ćuprija. To je most koji se pruža preko Džehenema i preko kojeg valja preći kako bi se stiglo do Dženeta. Ta neutaživa želja za spasenjem duše, taj prelazak nečega „od dlake tanjeg a od sablje oštrijeg” za mnoge će biti jedna od najvećih briga, najvećih strahota i tegoba na Sudnjem danu.

I Pakao je podijeljen na više nivoa – u kome će se neko naći zavisno je o lošim djelima počinjenim u životu. Najteži grijesi su u posljednjim krugovima pakla. Hodžić je tri zadnja nivoa naslikao ovako – jedan je od blata, drugi od krvi, a posljednji je led.

Slikar Džeko Hodžić je u svom likovnom poliptihu (iz četiri dijela, dimenzija 280x320 cm.) kome je dao naziv Dženet/Raj – Džehenem/Pakao, simbolikom i alegorijama dao prizore zagrobnih svjetova. Svaki plan raja i pakla vješto je osmišljen i likovno opisan. Koliko je djelo slojevita, kompleksno i složeno svjedoče i razni likovi koje je umjetnik postavio u ovom svom djelu. Ukupno ih je oko sto pedeset, sto šezdeset. Tu je mnoštvo svetaca, starozavjetnih proroka, hurija, povijesnih ličnosti, čudovišta, životinja realnog i nadrealnog oblića...

